

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO'Y BILAN BOG'LIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI : O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TO'Y BILAN BOGLIQ ETIKET SHAKLLARI

Uzakova Lola

Ingliz tili o'qituvchisi

Farg'ona davlat universiteti

Farg'ona politexnika instituti

Gmail: lolauzakova82@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada asosan o'zbek va ingliz tillarida to'y bilan bogliq etiket shakllarining umumiy tasnifi berilgan. To'y marosimlaridagi etiket shakllari organib chiqilib ularning ma'nosiga xam tohtalib o'tilgan, shuningdek, to'y so'zi bilan bog'liq etiket bilan bogliq leksemalar keltirilgan va muhokama qilingan. O'zbek va ingliz to'y marosim-udumlarining o'rganishda etiket shakllarining ishlatilishi, mazmun-mohiyatini aniqlash uchun albatta badiiy manbalardagi ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlari: to'y, marosim, nutqiy etiket, leksemalar, so'z birikmalari

Kirish. Nutq etiketi - insonlarning rasmiy va norasmiy vaziyatlardagi o'zaro muloqotida ularning ijtimoiy va psixologik roliga mos ravishda amal qilinadigan ijtimoiy va madaniy o'ziga xos nutqiy muomala qoidalari. Nutq etiketi - bu "ijtimoiy silliqlangan" hudud, muloqotning milliy madaniy komponentdur. Bugungi kunda madaniyati, urf-odati jihatidan bir-biridan uzoq bo'lgan xalqlarni o'zaro qiyoslash, tadqiq etish dolzarb muammolardan biridir. Nutqiy etiket vaziyatlari muomalaning tashqi sharoitlari va ichki holatlari bilan aloqador bo'lib, ular barqaror va o'zgaruvchan vaziyatlarga bo'linadi. Nutqiy etiket vaziyatlarida ishlatiluvchi ma'lum tilga xos birliklar umumlashib, asta-sekin qat'iylashgan andozalarga aylanadi. O'zbek va ingliz tillarida to'y leksemasi bilan bogliq bo'lgan so'zlarni o'rganganimizda etnolingvistika va lingvokulturologiya sohalariga kirib keldik va shuni ta'kidlash keraki yo'nalishlarning ildizlari Yevropada V.Gumboltdan

boshlanib, Amerikada F.Boas, E.Sepir va B.Uorf, Rossiyada D.K.Zelenin, Ye.F.Karskiy, A.A.Shaxmatov, A.A.Potebnya; A.N.Afanasyev, A.I.Sobolevskiy va boshqalarlarning izlanishlariga borib taqaladi. V.A.Zveginsev etnolingvistikani tilning jamiyat ijtimoiy strukturasi yoki xalqning madaniyati, an'analari, urf-odatlarini bilan aloqasini o'rganadigan yo'nalish sifatida tavsiflagan edi. O'zbek tilshunoslaridan A. G'ulomov, Sh. Rahmatullaev, K. Nazarov, A. Hojiev, S. Usmonov, Yo. Tojiev, R. Ikromova, G. Zikrillaev, B. Yusupov, S. Mo'minov, E. Begmatov, T. Qudratov, N. Mahmudov, B. O'rinboev, A. Aripova, R. Rasulov, Q. Mo'ydinov, X. Hojieva, Sh. Sodiqova, B.X. Rahmatillaeva M.M.Saidxonov va boshqalarning tadqiqotlarida nutq odobi mavzulariga e'tibor qaratilgan.

Goffman «yo'naltiruvchi so'z va iboralardan to'g'ri foydalanish; shaxslarga jamiyatdagi mavqei va yaqinlik darajasiga qarab muomala qilish, rasmiy yoki norasmiy nutqni to'g'ri va o'rinli ishlatish; muayyan vaziyatlar bilan bog'liq til an'analari to'g'ri tushunish (taklifni qabul qilish yoki rad etish, suhbatni boshlash va nutq odobi qoidalari sifatida tugatish va o'z fikrlarini misollar bilan asoslash. Uning fikricha, "ma'qullangan xususiyatlar va ularning yuziga munosabati har kimning o'ziga xosdir. Etiket nazariyotchilaridan biri R.Lakoff nutq odobini "jamiyatda yaxshi rivojlangan xulq-atvor namunasi" deb ta'riflaydi va "odamlarning o'zaro munosabatlaridagi nizolarni kamaytirish uchun o'rganilishi kerak bo'lgan mavzu" deb xisoblaydi. R.Lakoff tomonidan ilgari surilgan ba'zi tamoyillar universal xarakterga ega bo'lib, nafaqat G'arb (Yevropa) jamiyati uchun, balki Sharq jamiyat uchun ham muhimdir.

Ma'lum millat tiliga mansub bo'lgan ana shu andozalar nutqiy etiket birliklarining mavzu guruhlarini tashkil qiladi. Masalan, o'zbek va ingliz tillarida unashtirish–matchmaking, hitob va e'tiborni tortish – overflowing, salutations, attentions and pampering, tanishish–acquaintance, to'yga taklif qilish–wedding invitation, to'yda kutib olish–salutations, duo qilish–blessing, qutlash–congratulations, minnatdorchilik bildirish–wish gratitude kabilar kiradi.

Shunday tillar borki va ingliz tili ular qatorida, masalan to'ydagi salomlashish/wedding greetings so'zlarining so'zma-so'z tarjimasida "Tinch omonmisan?","Uydaqilaring yaxshimi?", "Birorta yangiliklar bormi?","Nima gaplar?","Joning omonmi?", "Yeguliging bormi?", "Qorning to'qmi?", "Tanangda quvvat bormi?", "Oilang tinchmi?", "Kulbang butmi?", "O'lim yo'qmi?" kabi lug'aviy ma'nolar mavjud emas.

Ingliz xalqlarida rasmiy doiralarda to'y qachon o'tkazilyatganiga qarab, "Good part of the day" (Xayrli kun), "Good evening" (Xayrli oqshom), deb salomlashish odatiy me'yor hisoblanadi. Norasmiy doiralarda esa masalan, kunning vaqtiga qarab, ko'proq yoshi ulug'larda "Good evening", "Day"(kun), "Evening"(oqshom), deb salomlashilsa, yoshlar o'rtasida avvallari „Hello“(salom) deb salomlashilgan bo'lsa, bugungi kunda ingliz tilidagi salomlashish "Hi" (salom) odat tusiga kirgan. O'zbek xalqida nafaqat rasmiy doiralarda balki norasmiy doiralarda ham "Assalomu alaykum", deb murojaat qilish odat tusiga kirgan.

Qo'l berib salomlashish ingliz xalqida rasmiy doiralarda, deyarli, har kuni qo'llanilsa, norasmiy doiralarda esa faqatgina birinchi bor tanishish vaqtida qo'llaniladi. O'zbek xalqida esa rasmiy doiralarda qo'l berib salomlashilsa, norasmiy doiralarda ya'ni do'stlar, tanish-bilishlar va hamkasblar davrasida ba'zan qo'l berib, ba'zan quchoqlashib ko'rishishni kuzatish mumkin.

Ingliz xalqida ayol va erkaklar yonma-yon turgan holatda salomlashishning o'ziga xos odatlari mavjud. Masalan, agar to'yda rasmiy doiralarda yuqori lavozimli shaxs boshqa lavozimdagi shaxslar bilan salomlashayotganda, lavozimidan qat'iy nazar albatta birinchi ayol kishi bilan salomlashadi. Lekin yuqori lavozimli shaxs o'zi salomlashayotgan kishidan yosh bo'lsa, u holatda ayol kishi bilan emas, hurmat yuzasidan yoshi ulug' kishi bilan salomlashadi.

O'zbek xalqida esa bu holat biroz boshqacharoq. Musulmon xalqlarida erkak kishilar ulug'langanligi sababli, birinchi bo'lib, erkak kishi bilan salomlashiladi. Ayol kishilar bilan salomlashish vaziyatga bog'liq bo'lib, ba'zan qo'l berib, ba'zan esa qo'lini ko'ksiga qo'ygan holatda so'rashiladi.

O‘zbek va ingliz xalqlarida rasmiy to‘y marosimlarida salomlashilayotganda, samimiy nigohlarning bir-biri bilan to‘qnashuvi ham, albatta, madaniyat belgisi hisoblanadi. Salomlashish vaqtida boshqa odam bilan gaplashib turish yoki nigohi boshqa odamda bo‘lishi – bu yomon odat bo‘lib, salomlashayotgan kishiga nisbatan bepisandlik yoki hurmatsizlik belgisi hisoblanadi.

O‘zbek xalqida to‘ylarda ham salomlashishning o‘ziga xos me‘yorlari mavjud. To‘y mezboni mexmonni qabul qilayotgan o‘rinlaridan turgan holatda, qo‘l berib salomlashib kutib oladilar. O‘rnidan turib, qo‘l berib salomlashmaslik mexmonga nisbatan hurmatsizlik hisoblanadi. Bunday joylarda berishi lozim bo‘lgan biron-bir sovga‘ni yoki to‘yonani to‘y egalariga qo‘liga berish ham odob-axloq me‘yori hisoblanadi. Qo‘lga bermasdan, o‘tirgan joyida sovga‘ni surib qo‘yish me‘yorning qo‘pol holatda buzilishi hisoblanadi. Ingliz xalqida esa ushbu holat biroz boshqacharoq. O‘z mexmonini qabul qilayotgan mezbon o‘rnidan turib, qo‘l berib salomlashishi talab qilinmaydi. Ammo ochiq chehra bilan unga e‘tiborli bo‘lishi shart. Tashrif buyurgan odam “Assalomu alaykum”, deb ichkariga kiradi, faqatgina o‘tirgan joyida yoki biroz qo‘zg‘alib, “Vaalaykum assalom, keling, marhamat o‘tiring, eshitaman” kabi jumlar bilan kutib oladi.

Nutqiy odat vaziyatlari so‘zlovchi va tinglovchining ishtiroki bilan sodir bo‘ladi. Faqat so‘zlovchilar sharoit, holatga ko‘ra, birliklarni tanlaydilar: murojaat shakli, “sen” yoki “siz” shakllari, turli imo- ishoralar kabi.

Nutqiy odatning har qaysi vaziyatida ma‘lum millat urf-odatlarini, tiliga mansub bo‘lgan maxsus turg‘un qoliqlar xizmat qiladi, bu aloqa vositasi sanaladi. Masalan, o‘zbek xalqida to‘ydagi tabriklash/wedding congratulations vaziyatida tabrikni aytuvchi shaxs nutqida “Muborak bol’sin”, “Baxtli-taxtli bo‘ling”, “ Qo’sha qaringlar”, “Uvali-juvali bo‘linglar” tabrikni qabul qilgan shaxs nutqida unga mos ravishda “Raxmat tabrik va tilaklar uchun”, “ Salomat bo‘ling”, “Aytganingiz bo‘lsin”, har ikkala shaxs nutqida “ Olloxga shukur”, “Xudo xoxlasa beshik toylar bo‘lsin”, singari jumlar bilan birga, diniy e‘tiqodlar natijasida “Yetkizganinga shukur ” birligi ham yuzaga kelgan bo‘lsa, ingliz xalqida to‘ydagi tabriklash

vaziyatida “Congratulations” (tabriklayman), “God bless you” (Xudo o’z panohida asrasin), „I wish you to be happy“ (Baxtli bo’ling) /tabrikni olovchi/, “Thank you” (Raxmat), „Have a nice wedding“ (To’yingiz yaxshi o’tsin), “Thank you for warm wishes” (Yaxshi tilaklar uchun), “We are happy to have you as our guest” (Bizni mexmonimiz bo’lganizdan xursandmiz), „Have a nice time at our wedding “ (Yaxshi o’tiring), „ Welcome” (Xush kelibsiz) kabi jummlar ishlatiladi. Inglizlarda, odatda, chorshanba yoki juma kunlari to’y uchun yaxshi kun deb xisoblandi. Mehmonlar odatda dam olish kunlarida ko’p bo’sh vaqtga ega bo’lishshadi, boshqa har qanday kunga qaraganda osonroq to’yda tashrif buyurushadi.

Ingliz to’ylarida Good part of the day! (Xayrli kun) deb salomlashish kun davomida qo’llaniladi. Lekin oqshom vaqtida Good afternoon! salomlashishi Good evening! ga o’zgaradi. Hududlar bo’yicha turli xil salomlashish shakllarini kuzatish mumkin. Masalan, janubiy Angliyada to’ylarda God bless you! Good day (Allohg salom) shakli ishlatilsa, shimoliy Angliyada Hello! ko’rinishida qo’llaniladi. Salomlashish shakllari o’zaro “senlab” yoki “sizlab” gaplashuvchilar uchun bir xil hisoblanadi. Bu salomlashishlar javob qaytarmaslik ham madaniyatsizlik va hurmatsizlik hisoblanadi. Salomlashish sifatida ham Ay-up!, / Wotcha!/ Hey! / Hi, you guys! / Hey, y’all! Howdy! (janubiy Angliya) / Hiya! , Hi!, (shimoliy Angliya) salomlashishlari qo’llaniladi.

Hello! / Hi! / Hey! / How are you! / Hallo / Hiya or Hey up! (shimoliy Angliya), Alright mate/ Hello love! (janubiy Angliyada), Alright meansu’ m? (garbiy Angliya) tarzida salomlashishlari norasmiy doiralarda avvaldan tanigan odamlarga nisbatan butun kun davomidagina emas, balki kechqurunlari ham ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, janubiy Angliyada Habedere salomlashish shakli “I respect you” so’zidan olingan bo’lib, “Men seni hurmat qilaman, sharaflayman” ma’nosini anglatadi va Habedere! va Good bye! salomlashishlari xayrlashishda ham foydalaniladi. Do’sklar davrasida ham Hay! / Hallo! / Hi! / Hey! salomlashishlarini ko’p uchratish mumkin.

Cherio! /Hey you!/ Hey bro! / Howdy! (salom senga / Sizga) salomlashishlari, ayniqsa, janubiy Angliyada qo‘llaniladi. Bu salomlashishlar kunning barcha vaqtlarida qo‘llaniladi.

Bu salomlarga javoban See ya! /Take care! / Catch ya later!/ Ta-ta (tanishlar doirasida), Hello! / How do you do! (notanishlar doirasida) ishlatiladi.

Ko‘rinadiki, inglizlarda turli payt va vaziyatlar uchun to‘y so‘zi bilan bogliq bo‘lgan turlicha xayrlashish vositalari lingvistik shakllangan. O‘zbeklarda toy‘y so‘zi bilan ham xayrlashish, kuzatish va jo‘nab ketish vaziyatlarida qo‘llaniluvchi maxsus jumlar shakllangan.

Turli rasm-rusum, urf-odatlar va an‘analar tufayli to‘ydagi nutqiy xulqning ijtimoiy belgilangan shakllari yuzaga kelib, ularning yig‘indisi asosida ma‘lum vaziyat qoliplarining mavzu guruhlari hosil bo‘ladi. O‘zbek xalqida to‘yga kelgan mexmonlar bilan salomlashish vaziyatidagi “Assalomu alaykum” – “Vaalaykum assalom”, “Xush kelibsiz” – “Xushvaqt bo‘ling”, “Xormang” - “Omon bo‘ling”, “Yaxshi qoling”, “Qalay endi?”, ”Qalaysiz?”, ”Salomatmisiz?”, “Bardamsiz?”, “Zormisiz?”, “Tuzukmisiz?”, “To‘ylar qulluq bo‘lsin!”, “Yaxshi boring”; qutlash vaziyatida “Muborak bo‘lsin” – “Qulluq bo‘lsin” kabi maxsus turg‘un birliklar, ingliz xalqida salomlashish vaziyatidagi Good Morning/Afternoon/Evening, (Xayrli tong/kun/kech), Warm welcome, Thank you very much (Xush kelibsiz/ Rahmat katta), Enjoy your wedding– thank you (Hormang – katta rahmat), Good bye – Have a happy life together ! /Safe travels!/ (Yaxshi qoling – Baxtli hayot tilayman/Oq yo‘l); qutlash vaziyatida Congratulation/I congratulate you on your wedding! – Thank you! (Tabriklayman, To‘ylar muborak – katta rahmat) kabi maxsus shakllar o‘zbek va ingliz nutq etiketi uchun zaruriy aloqa vositalari sanalib, ularsiz nutqiy etiket me‘yori buziladi.

Har ikkala xalqda ham to‘y marosimidagi muloqotni boshlash, uni risoladagiday olib borish ma‘lum maqsadga qaratiladi. Nutqiy faoliyat uchun eng muhim belgi maqsad bo‘lib, har qanday muloqotning asosida aniq bir niyat yotadi. Nutqiy odat vaziyatlarida aloqaga kirish va muloqot jarayonini zarur tarzda saqlash uchun

ma'lum nutqiy etiket birliklari ishlatilib, ular muloqotni me'yoriga keltiradi va shu tilga xos so'zlashish asosini namoyon qiladi.

Oilaviy munosabatlarda qo'llaniluvchi maxsus etiket birliklari ham mavjud. Bunda o'zbek va ingliz tillaridagi shakllar vazifa jihatidan o'zaro o'xshash bo'lsa-da, lingvistik shakllanish jihatdan keskin farq qiladi. Aynan shu shakllar tahlilidan sharq va g'arb madaniyatiga xos bo'rtib turgan belgilarni yaqqol anglab olish mumkin:

To'ydagi nutqiy odat uchun so'zlashuvchilarning yuzma-yuz/kontakt/ yoki uzoq/distant holatlarda bo'lishi ham o'zgaruvchan belgilar sirasiga kiradi. Muloqot yuzma-yuz kechganda, adresant o'z fikri, maqsadini ancha oson ifoda qiladi, chunki bu vaziyatda lisoniy vositalar bilan birga, nutqni to'ldiruvchi va axborot uzatilishini osonlashtiruvchi nolisoniy vositalar – mimika, imo-ishora kabilar unga yordamga keladi. Shu bilan birga, u nutqiy etiketning ta'sir etish holatini ham idrok etib turadi va zarur choralarni qo'llaydi. Nutqiy to'ydagi odat vaziyatlarida lisoniy birliklar sifatida ishlatiluvchi sinonimlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bunda til birliklarining shaklan so'z, so'z birikmasi va gap tarzida ekanidan ko'ra, ular anglatgan ma'nolarning bir xilligi muhimroq. Yagona vaziyatni ifodalovchi nutqiy etiket birliklari bir turkumdan bo'lmasa, aynan o'xshash shaklda berilmasa-da, ifodalayotgan mazmuniga qarab, ma'nodoshlik qatorini hosil qilishi mumkin. Jumladan, to'y ziyofatida o'zbek nutqiy etiketining "Iltimos" vaziyatiga tegishli "Iltimos", "Malol kelmasa", "Bemalol bo'lsa" qollaniladi. Har ikki davlatda nutq odobi kishilarning ijtimoiy mavqei, yoshi, munosabatlari masofasi va hokazolar bilan ifodalanadi. Bu mamlakatlarda sharqona qadriyatlarni qo'llash qoidalarining umumiyliigi, o'xshashligi, qiziqarli va turli jihatlari mavjud bo'lib, madaniy an'analar, oila, millat, jamiyatda insonlar muloqotiga hurmat, yoshi va mavqei Osiyo mamlakatlariga xosdir. Yuqorida sanab o'tilgan og'zaki odob yoki qo'pollik ko'rinishlari har bir xalq madaniyatiga birdek mos kelmasligini ko'ramiz. ALEN BERRANING fikricha, "Zamonaviy semantika pragmatik belgilarni ochishning bir qismi bo'lib, nafaqat tilning ishora tizimini tahlil qilish, balki ushbu tizimdan

foydalanish shartlari bilan ularning ijtimoiy, shaxslararo, imo-ishoralar va boshqalar".

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, nutqiy jarayonga qo'yiladigan talablar va til birliklarining vazifalari (boshqaruv, hitob, ta'sir etish, hayajon) nutqiy etiket ifodalanishi bilan o'zaro qorishib, singib ketadi. Nutqiy etiket bunday o'rinlarda ularning me'yorda qo'llanilganligi va o'rinliliigi bilan baholanadi. Bunda tilning segment birliklari (so'z, so'z birikmasi, gap) bilan bir qatorda, supersegment birliklar (ovoz toni, balandligi, ohang, tovush sifati) ham o'ta muhim sanaladi. Demak, lingvokulturologiya jonli kommunikativ jarayonlarni xalqning madaniyati va mentaliteti, ya'ni uning ongi, shuuri, ommaviy an'analari, urf-odatlar va hokazo bilan bogliq til ifodalarining qo'llanilishini tadqiq etadi.

References

1. Lakoff R. The logic of politeness: or minding your p's and q's // Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society, 1973. - P. 292-305.
2. Brown P. & Levinson S. Universals in Language usage: Politeness phenomena. - London, 1978.
3. Goffman E. international ritual: Essays in face-to-face behavior. - New York: Pantheon Books, 1967. - P. 9-10.
4. Goffman E. On face-work: an. analysis of ritual elements in social interaction in Laver and Hutcheson. - New York: Pantheon Books, 1967. - P. 319.
5. Alain Berrendonner. Pragmatic linguistic elements (Minuit, 1982). 7. Thomas J. cross-cultural Pragmatic Failure. - California: Applied Linguistics, 1983.. - №. 4 (2). - P. 112
6. Lola Uzakova. 2022. "Linguistic-Cultural Study of Lexical Units Related to the Word "Wedding" in Uzbek and English Languages" PINDUS Journal of Culture, Literature, and ELT (PJCLE) Academic journal
7. Lola Uzakova. 2022 "O'zbek va ingliz tillaridagi "to'y" leksemasi bilan bog'liq leksik birliklarni lingvokulturologik tadqiqi" (to'y so'zi bilan *bog'liq etiket*

- shakllari*) INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHING, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES” 2023/1 p958-961
8. L. Uzakova “O‘ZBEK VA INGLIZ NUTQIY ETIKETLARINING QIYOSIY TADQIQI” «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601
///// \\\\\ Volume:1, ISSUE: 3 B 213-216
9. Tuychiyev Ashurali, & Khairullayev Farrukh. (2023). THE BASICS OF BUILDING A TRAINING SESSION FOR YOUNG ATHLETES. Conferencea, 55–65. Retrieved from
10. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES’HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука,(9), 646-648.
11. Ходжаев, М., & Қаххорова, М. (2013). Чет тили ўқитиш методикаси. Т.:«Fan va texnologiya, 148.
12. Kakharova, M., & Yusupova, D. (2022). New Approaches To Lesson Plan. European Journal of Humanities and Educational Advancements, 3(1), 40-42.